

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093708>

УДК 371.132

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М.И. Лось,

студент 2 курса, напр. «Прикладная информатика»

М.Н. Богачева,

к.ф.-м.н., доц. кафедры МиИ,

ДГТУ,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье рассматривается создание информационной системы для дошкольного учреждения, позволяющей максимально автоматизировать рутинную работу и оптимизировать управление деятельностью организации. Статья опирается на разработку на платформе «1С:Предприятие 8.3». Система включает учет основных сфер деятельности ДОУ: учет воспитанников ДОУ, учет сотрудников, делопроизводство, педагогическую деятельность, учет и расчет питания, учет продуктов. Система обеспечивает возможность санкционированного доступа для заведующего, воспитателей и родителей воспитанников, кладовщика и работников кухни.

Ключевые слова: информационная система, 1С:Предприятие, учреждение дошкольного образования, информационно-аналитическая система, 1С-конфигурация

A SYSTEM OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

M.I. Los,

2nd year student, direction «Applied Informatics»

M.N. Bogacheva,

Candidate of Phys&Math Sciences, Associate Professor, Department of MI,

DSTU,

Rostov-on-Don

Annotation: The article deals with the creation of an information system for a preschool institution, allowing for maximum automation of routine work and

optimize the management of the organization. The article is based on the development on the platform «1C: Enterprise 8.3». The system includes the accounting of the main spheres of preschool activities: registration of preschool children, registration of employees, office work, pedagogical activities, accounting and calculation of food, accounting of products. The system provides the possibility of authorized access for the manager, teachers and parents of children, storekeeper and kitchen staff.

Keywords: information system, 1C: Enterprise, preschool education institution, information and analytical system, 1C configuration

Создание программного продукта [1-3] обусловлено недостаточной автоматизацией учета процессов дошкольного учреждения, в дальнейшем ДООУ, и электронного документооборота, что ухудшает их управленческий процесс. Современное программное обеспечение, ориентированное на использование в ДООУ, предоставляет возможность вывести управление деятельностью на более оптимальный уровень, тем самым обеспечить оперативность и «прозрачность» управления процессами.

Для построения модели информационной системы ДООУ должны быть:

1. Определены элементы, участвующие в процессе управления.
2. Определены связи между этими элементами.
3. Определены потоки информации.
4. Разработан алгоритм построения модели.

Рисунок 1 – Концепция модели информационной системы ДООУ

Организация питания детей и сотрудников осуществляется учреждением самостоятельно, в соответствии с действующими нормативными документами. Поставка продуктов питания регулируется нормативно-правовыми актами. На рисунке 2 представлена схема организации и контроля питания в ДОУ.

Рисунок 2 – Организация и контроль питания в ДОУ

Информационные потоки в организациях питания в ДОУ можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 3. Каждый блок схемы представляет собой определенную систему расчетов, разработанную в 1С, рисунок 4 [4, 5].

Хозяйственно-финансовая деятельность изучаемого объекта ведется в программе 1С «Бухгалтерия» версии 8.3 [6].

Рисунок 3 – Организация и контроль питания в ДОУ

Рисунок 4 – Алгоритм расчета пищевой ценности блюд

Основные функциональные требования на основе исследования существующих процессов учета питания ДОУ отображены в диаграммах.

В рамках выбранной методологии бизнес-процессы представляются в виде набора элементов-работ, которые взаимодействуют между собой [6]. Контроль работы столовой позволяет контролировать наличие продуктов на складе, вести картотеку блюд, формировать меню согласно существующим требованиям [7] (рис. 5-6).

Рисунок 5 – Диаграмма бизнес-процесса «Учет работы столовой ДООУ»

Рисунок 6 – Декомпозицию бизнес-процесса «Учет работы столовой ДООУ»

Логическая модель данных формирования меню представлена на рисунке 7. Проанализировав предметную область, связанную с питанием в

детском саду, можно выделить следующие основные сущности: Продукты, Поставщики, Блюда, Меню [8].

Рисунок 7 – Основные сущности БД «Формирование меню»

Благодаря проделанной работе реализованы следующие основные возможности для учета питания в ДОУ:

1. Ведение картотеки продуктов, блюд для нескольких рационов, сведений о пищевой ценности и нормах потребления.
2. Разработка рецептур блюд и типового меню для ДОУ.
3. Заказ продуктов поставщику.
4. Учет продуктов на складах: перемещения ТМЦ, остатки, инвентаризация. Разделение учета по видам движения средств.
5. Калькуляция: составление и расчет Меню-требования, основного и на дополнение/возврат, с учетом норм отхода холодной обработки, замен продуктов и блюд. Списание продуктов и расчет стоимости питания.
6. Контроль фактического рациона по стоимости и пищевой ценности.

Внедрение прикладного проекта разработанной конфигурации 1С Дошкольное питание позволило автоматизировать решения следующих задач:

1. Складские перемещения, то есть перемещения продуктов на кухни, оперативное отслеживание остатка продуктов/блюд.
2. Проведение инвентаризации на складе.

3. Количественно-суммовой учет в разрезе ДОУ и склада.
4. Поступление продуктов, и составление калькуляций.
5. Автоматический расчет выхода готового блюда.
6. Расширенный анализ и коррекция производства, возможность ручной настройки списания ингредиентов.

Рисунок 8- Структура системы интерфейса учета питания

Важной особенностью работы с базой данных является то, что в 1С «Предприятия» версии 8.3 реализована общая система типов языка и полей баз данных. Конечный результат внедрения информационной системы – это получение аналитической отчётности. Разработанная информационная система обеспечивает снижение уровня показателей затрат материальных и трудовых ресурсов, повышает уровень показателя качества управления ДОУ и значительно улучшает уровень качества мониторинга, учета и контроля за деятельностью ДОУ и организации питания.

Список литературы

- [1] Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.3 Конфигурирование и администрирование. / Е.Ю. Хрусталева // 3-е изд.перераб.и доп – Спб. : «1С Пабблишинг».2016. 485 с.
- [2] Хрусталева Е.Ю. Язык запросов «1С:Предприятия 8». / Е.Ю. Хрусталева, М.Г. Радченко – Москва.: 1С-Пабблишинг, 2013 369 с.

[3] Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приёмы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева – М.: 1СПублишинг, 2017.

[4] Фирма «1С». [Электронный ресурс]. – URL: <http://1c.ru/>. (дата обращения: 23.04.2022).

[5] Кашаев С.М. Программирование в 1С: Предприятие 8.3. / С.М. Кашаев – СПб.; Питер, 2014. 304 с.

[6] Габец А.П. Глава 1. Архитектура 1С:Предприятия. П84 Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8 / А.П. Габец, Д.И. Гончаров, Д.С. Кухлевский, М.Г. Радченко – Москва: 1С-Публишинг; СПб.: Питер, 2006 – 808 с.

[7] Тутельян В.А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания: справочник. / В.А. Тутельян – М.: ДеЛи плюс, 2012. 284 с.

[8] Липатов Н.Н. Принципы и методы проектирования рецептур пищевых продуктов, балансирующих рационы питания / Н.Н. Липатов // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 1990. № 6 (199).

Bibliography (Transliterated)

[1] Khrustaleva E.Yu. 1C:Enterprise 8.3 Configuration and administration. / E.Yu. Khrustaleva // 3rd ed. revised and additional – St. Petersburg. : "1C Publishing". 2016. 485 p.

[2] Khrustaleva E.Yu. 1C:Enterprise 8 query language. / E.Yu. Khrustaleva, M.G. Radchenko – Moscow.: 1C-Publishing, 2013 369 p.

[3] Radchenko M.G. 1C:Enterprise 8.3. Practical developer guide. Examples and typical techniques / M.G. Radchenko, E.Yu. Khrustaleva – М.: 1SPublishing, 2017.

[4] Firm "1C". [Electronic resource]. – URL: <http://1c.ru/>. (date of access: 04/23/2022).

[5] Kashaev S.M. Programming in 1C: Enterprise 8.3. / СМ. Kashaev – St. Petersburg: Peter, 2014. 304 p.

[6] Gabets A.P. Chapter 1. Architecture 1C: Enterprise. P84 Professional development in the system 1C: Enterprise 8 / A.P. Gabets, D.I. Goncharov, D.S. Kukhlevsky, M.G. Radchenko – Moscow: 1C-Publishing; St. Petersburg: Peter, 2006 – 808 p.

[7] Tutelyan V.A. Chemical composition and calorie content of Russian food products: a reference book. / V.A. Tutelyan – М.: DeLi plus, 2012. 284 p.

[8] Lipatov N.N. Principles and methods of designing recipes for food products that balance diets / N.N. Lipatov // News of higher educational institutions. Food technology. – 1990. No. 6 (199).

© М.И. Лось, М.Н. Богачева, 2022

Поступила в редакцию 09.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Лось М.И., Богачева М.Н. Система информационно-аналитического обеспечения деятельности учреждений дошкольного образования // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 83-91. URL: <https://ip-journal.ru/>